

KOMIL INSON TARBIYASIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR MA'NAVIYATINING O'RNI.

M.I. Muratova
Samarqand Davlat Universiteti tayanch
doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqola A.Temur va temuriylar ma'naviyati keng ma'naviy dunyoqarashi, g'oyalari, zamonaviy ma'naviy qadriyatlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar; Komil inson tarbiyasi, Amir Temur ma'naviyati, Temuriylar ma'naviyatining o'rni.

РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АМИР ТЕМУР И ТЕМУРИДОВ В ВОСПИТАНИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

M.И. Муратова
базовый докторант Самаркандского государственного
университета (SamDU)

Аннотация: В статье описывается роль Амира Темура и истории узбекской государственности.

Ключевые слова; Совершенное человеческое образование, духовность Амира Тимура, сущность духовности Тимуридов.

THE ROLE OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF Amir Temur AND THE TIMURIDS IN THE EDUCATION OF A PERFECT HUMAN BEING

M.I. Muratova
Basic Doctoral Student of Samarkand State University (SamDU)

Annotation: This article discusses the role of Amir Temur in the history of Uzbek statehood.

Keywords: Perfect human upbringing, Amir Temur's spirituality, the place of the Timurids' spirituality.

Hozirgi demokratik rivojlanayotgan jamiyatimizda bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan, o'zida demokratik yo'nalishini mustahkamlayotgan bir davrda, jamiyat a'zolarining barchasi tarbiyalash ishlarini, O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash vazifalari bilan bog'liq holda olib borish dolzarb davr talabidir. Ayniqsa yosh avlodni milliy tuyg'u va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ota-bobolar ma'naviyatining, jumladan, Amir Temur va Temuriylar davri ma'naviyatining roli juda katta. Chunki Amir Temur Turon zaminida juda katta va ulkan imperiyani tashkil qilgan. Dunyoning uchdan bir qismini o'z hududida birlashtirgan, o'z davlatini yengilmas, qudratli kuch sifatida dunyoga tanitgan. Turon

zaminida fan va madaniyatni rivojlantirgan, o'z poytaxti Samarqandga va boshqa shaharlarga dunyoning olimlarini, quruvchilarini, me'morlarini, san'atkorlarini yig'ib juda katta ma'naviy ma'rifiy markaz tashkil etib, unga homiylik qilgan, buyuk davlat arbobi va sarkardadir. Amir Temur o'z xalqining ma'naviyatli, e'tiqodli, iymonli bo'lishi bu davlatning, xalqning qudratli kuchga egaligini, e'tiqodsiz xalq hech qachon baxt saodatga, ma'rifatga erisha olmasligini qayd etib, o'z tuzuklarida dalillar keltiradi, ya'ni "Dilda e'tiqod butun bo'lsa, aslo naslimiz yo'qolmagay, tilimiz unutilmagay, e'tiqod susaysa, faqat til emas, imon ham unutilgay", degan edi. Amir Temurning bu ibratli g'oyalari mamlakatimiz kishilari ongida mustaqillikka e'tiqod uyg'otishda katta ahamiyatga egadir. Amir Temur va Temuriylar davrida Movorounnahrning eng ko'zga ko'ringan shaharlari Samarqand, Buxoro, Shohruxiya, Andijon, Termiz, Qarshi, Shahrisabz va boshqa ko'pgina shaharlarining topografik qiyofasi, aholining kasb-kori, ichki va tashqi aloqalari bilan o'rta asr Sharqning hunarmandchiligi va gavjum savdo tuman tarmoqlari bo'yicha ixtisoslashishining kuchayishi, butun shaharlarning qiyofasini o'zgartirib bordi. Hunarmandchilikning, kasbkorlikning turli yo'nalishi bilan bog'liq bo'lgan yangi-yangi guzarlar, ko'chalar, bozorlar vujudga keldi. Shunisi diqqatga sazovarki, hunarmandlar shaharning madaniyatli tabaqasi guruhiga mansub kishilar edi. Amir Temur va Temuriylar davrida kasbkorlikka juda katta hurmat va ehtirom bilan qaralgan. Sakkokiy – pichoqchilik, Shayx Abu Haviz Xaddod – temirchilik, Shayx Bannol – hammol, Shayx Abu Xasan – duradgorlik qilgan. Xo'ja Axror xodimgar bo'lgan. Bu o'tmishda mashhur bo'lgan ota – bobolarimizning turli kasbkorlik ilmini egallaganligi, hozirgi davr yoshlari uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lmog'i kerak. Amir Temur saltanatining shu qadar qudratli kuchga aylanganligini asosiy sababi, u o'zi boshqargan qudratli imperiyada tartib intizom, adolat prinsipiga alohida e'tibor berganligidandir. Amir Temur shunday degan edi; "Haqiqat sihat –salomatlik, haqiqat –tartib, haqiqat –adolat demakdir. "Kuch-adolatdadir". Amir Temur o'zi yaratgan adolat tartib idealiga tayangan holda ish tutdi. U o'zi hukmronlik qilgan davrda adolatsizlikka qarshi kurashdi.

Amir Temurning hayoti va faoliyati bilan qiziqish o'z davridan boshlab nafaqat mahalliy mualliflar, balki Rossiya, Yevropa, butun dunyoda katta bo'lgani ma'lum. Sohibqiron siymosi, hayoti va faoliyatiga atab yuzlab turli janr va tillarda asarlar yozib kelinmoqda. Ulug' bobomiz mahoratli sarkarda, ulug' donishmand, buyuk davlat arbobi Amir Temur hayoti juda serqirra va sermazmundir. Bizgacha yetib kelgan adabiyotlarda buyuk bobomizning buyuk sarkarda, adolatli davlat boshqaruvchisi va bunyodkor bo'lganligi aytiladi.

Yagona davlat asoschisi ulug' donishmand haqida bizgacha yetib kelgan ma'lumotlar asosan bir yoqlama qora bo'yoqlarda aks ettirilgan. "Mana shu o'rinda Birinchi prezidentimizning Amir Temur tavalludinig 660 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy konferensiyada (1996 yil 24oktyabr) so'zlagan ma'ruzalarida aytilgan quydagi fikrlarni keltirib o'tmoqchimiz: "Ming afsuski, biz boshimizdan o'tkazgan mustabid tuzum tufayli shunday bir ahvolga tushub qolgan edikki, ulug' ajdodimizning tarixi va faoliyatini, bashariyat rivojiga qo'shgan hissasini bugungi kunda xorijda - ya'ni, AQSH, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Hindiston, Turkiya Eron, Pokiston va boshqa mamlakatlarda bizning o'zimizdan ko'ra ko'proq bilishadi. Bizlar - y'ni Amir Temurning Vatani bo'lmish shu zaminda o'sgan odamlar uning faoliyatini juda oz bilamiz". Darhaqiqat, faqat mustaqillik tufayli biz Amir Temur shaxsiga qarashlarimizni o'zgartirdik. Birinchi

prezidentimizning bu boradagi jasorati va tashabbusi bilan ulug' ajdodimizning shani va qadr - qimmat qayta tiklandi. Mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq davlat rahbari shu masalaga muntazam e'tibor qaratgani bejiz emas-faxrimiz, g'ururimiz ana shu sarkarda bobomizning hayoti va faoliyati bilan vobastadir. Zero, bizning jahon ichra tenglar ichida teng ekanimiz ana shunday ulug'vor o'tmishga ega ekanimiz, faxr etishga, g'ururlanishga munosib ajdodimiz borligidan-basharti, uni bilish har birimiz uchun ham farz, ham qarzdir. Amir Temur o'z davrida har tamonlama pishiq va rivojlangan harbiy uslubga ega bo'lgan qudratli qo'shinni tuza olgan mashhur harbiy qo'mondon sifatida jahonga tanilgan. Uning harbiy san'ati va davlatni boshqarish tartiblari haqidagi fikrlari so'nggi asrlarda ham o'z qiymatiga ega bo'lgan. Shuning uchun ham uning harbiy mahoratiga jahonga mashhur bo'lgan ko'pgina qo'mondonlar, ayniqsa, Yevropa davlatlari yuksak baho berishgan. Manbalarda yozishlaricha, Napoleon "Temur tuzuklari"ga kata e'tibor bergan va bu asar uning javonida alohida o'rin egallagan ekan. Inglizlar "Temur haqida"gi sahna asari bilan mavsumiy sahna ko'riklarini boshlar ekan. Demak, buyuk bobomiz Amir Temur jahonda mashhur siymolardan biri bo'lgan. Uning "Temur tuzuklari" davlatni boshqarish tartiblari va harbiy sohadagi uslublari (taktikasi), harbiy san'at sirlari bayon etilgan noyob asar sanaladi. Insoniyat bosib o'tgan yo'lning tahlili shuni ko'rsatadiki, jamiyatning rivojida, xalqlar taqdirida buyuk daholarning xizmatlari beqiyosdir. Insoniyat taraqqiyotini batamom yangi yo'nalishga solib yubora oladigan daholar tarixda nihoyatda kam uchraydi. Sunday ulug' insonlardan biri Amir Temurdir. Buyuk bobomiz o'z faoliyati bilan bir necha millatlarning taqdiriga osayishtalik, ilmu ma'rifat, madaniyat, obodonchiliklar olib kirganligi bilan qadrlidir. "Sohibqiron ma'naviyatida vatanni sevish, qadrlash, unga sidqidildan xizmat qilish, uni jahon miqyosiga ko'tarish, ozodlik, tenglik, insonparvarlik, milliy iftixor, mehnatsevarlik, axloqiy poklik, ilm fanni qadrlash, dinga hurmat singari qadriyatlar mujassam" degan edi birinchi prezidentimiz I.A.Karimov. Biz ajdodlarimizni xotirasini esga olganda, mamlakatimiz qudratini olamga tanitgan bobomiz sohibqiron Amir Temur xotirasini yodga olamiz va g'ururlanamiz. Uning tarixiy merosida biz davlatni ijtimoiy, xo'jalik, ma'naviy boshqaruvi haqida qimmatbaho fikrlarni uchratamiz. Tarixdan bizga ma'lumki, o'sha davrdagi ko'pgina davlat rahbarlari Amir Temur bilan yaxshi aloqa o'rnatishga harakat qilishgan. Butun jahon tarixida buyuk davlat rahbarlari juda ko'p o'tgan, bo'lsada, hammasi ham Amir Temur bobomizdek buyuk ishlarni amalga oshiraolmagan. Masjidlar, madrasalar, bozorlar, hammomlar, kanal va ko'priklar qurilishi, daraxtlar va gullar ekilishi, xalqning buyuk sarkarda oldida jipslashishi buyuk bobomizning naqadar oliyjanob, adolatli, ma'naviyatli inson bo'lganligidan dalolatdir. Qadami yetgan joylarni obod qilib, minglab bog'lar yaratgan. Olti asr avval Amir Temur tarqoq, qashshoq davlatlarni birlashtirib buyuk davlat barpo etdi. Buyuk sohibqiron saltanati Yevropa va Osiyoda oxirgi yirik mamlakat bo'lib hisoblanadi. Bu bilan Amir Temur bobomizning yirik fikir hamda boy ma'naviy dunyoqarash sohibi ekanligini bilishimiz mumkin. Amir Temurning "Temur tuzuklari" bobomizning ko'p tarmoqli faoliyati hamda chuqur bilimidan dalolat beradi. Amir Temurning buyuk sarkarda, o'rta asr olimi, ilm va ma'naviyat tarafdori bo'lgan timsoli bir qancha nohaq, g'oyaviy qarashlar ta'siriga qaramay bir necha asrlardan buyon saqlanib kelmoqda. Amir Temur o'zi yaratgan qudratli davlatning poytaxti Samarqandda, insoniyat tarixidagi eng buyuk hodisa "uyg'onish" jarayonini boshladi va rivojlantirdi. Amir Temur ulg'aygani sayin hamfikirlari soni ortib boradi. Bunga o'zining aql idroki, mardligi, qo'rqmasligi, matonati bilan erishadi.

Amir Temurning harbiy ishdagi bilag'onligi aql bilan jasurlikning uyg'unligida ko'rinadi. Amir Temur o'ttiz to'rt yoshida jami amir beklar tomonidan Movarounnahr hukmdori deb tan olinadi. Zamonlar o'taveradi, xalq esa qoladi, xalqning Temur bobomizga o'xshagan eng yaxshi farzandlari o'z o'tmish an'alarini davom ettirgan, yangidan yangi, moddiy va ma'naviy boyliklarini yarata berganlar, harbiy san'atning, jismoniy madaniyatning taraqqiyoti uchun qayg'urgan. Amir Temurning ko'p qirrali faoliyatidagi ijobiy tomonlari uchun ota-bobolarimiz doim qadrlab kelgan. Biz ham buyuk bobomizni insoniyat madaniyatining ma'naviy sohalari bilan madaniyatga katta etibor berib, taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan. Biz Amir Temur haqidagi haqqoniy ma'lumotlarni o'sha davrdagi tarixchilarning ma'lumotlaridan, diplomatlar, elchilarning yozishmalaridan, bilishimiz mumkin. Masalan: "Ibn Xaldunning Mag'rib podshohiga yo'llagan maktubi ham alohida ahamiyatga ega. Unda Sharqdagi mo'g'ullar yurishlari va Amir Temurning qudrati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan". Amir Temur siymosiga atalgan mehr va ehtirom, ayniqsa, uning tug'ulib o'sgan yurti O'zbekistonda istiqloq yillarida misli ko'rilmagan yuksakliklarga ko'tarildi. Muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Karimov xalqimizning Amir Temurga atalgan cheksiz mehr va ehtiromini "Ma'naviy yuksalish sari" kitobida quyidagicha ifodalagan edi: "Hamisha el g'amini, yurt g'amini o'ylab yashagan sohibqiron yovlar oyog'i ostida toptalgan o'lkani dunyoning eng qudratli saltanatiga aylantirgan edi. Kelinglar, aziz do'stlar, barchamiz yakdil bo'lib, halol mehnatimiz, aqlu zakovatimiz, Vatanga muhabbatimiz bilan O'zbekistonni jahon havas qiladigan buyuk davlatga aylantiraylik! Bu yo'lda bobokolonimizning "Adolat va ozodlik –dasturingiz, rahbaringiz bo'lsin" degan dono o'g'itlari doim shiorimiz bo'lsin!

Xulosa o'rinda shuni aytishimiz lozimki, mustaqillikka erishgan mamlakatimiz komil insonni vujudga keltirish, mamlakat kishilarining sog'-salomatligi, jismoniy baquvvatligi, mustaqillikka munosabati kabi yo'nalishlarini shakllantirishda ham Amir Temur davri ma'naviyati ibratli ahamiyatga ega. Amir Temur va Temuriylar davrida oila va nikoh masalalari davlat ahamiyatiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Shuning uchun ham Amir Temur o'z tuzuklarida shunday ko'rsatadi: O'g'illarim, nabiralarim va qarindoshlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Bu ishni davlat yumushlari bilan teng ko'rdim. Kelin bo'lmishning nasl –nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'lik-salamatligini, jismoniy kamolatini aniqladim. Kelin bo'lmishning nasl –nasabini, odob-axloqini, sog'lom va baquvvatligi bilan barcha qusurlardan holi bo'lsagina el-yurtga katta to'yi tamosha berib kelin tushurdim. "Bu bilan Amir Temur o'zi tashkil qilgan davlat fuqarolarining sog'-salomatligiga e'tabor bilan qarab, ularning sog'lom ishbilarmon, baquvvat, jang qilishda mohir bo'lishiga alohida e'tabor berib, avlodlar nasl-nasabining buzulishiga ta'sir etuvchi narsalardan saqlanishni man etgan. Amir Temur hozirgi davrda jahon jamoatchiligini tashvishga solayotgan giyohvandlik va ichkilikbozlik kabi illatlarning kelajak avlodlar uchun zararli oqibatlarini o'z vaqtida tushungan va bunga qarshi chora tadbirlar ko'rgan. Amir Temurning bunday islohati bugungi kunda mamlakatda sog'lom avlodni yetishtirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Marsel Brion "Menkim sohibqiron-jahongir Temur" 5-6 betlar
2. Ibn Xaldun "Muqaddima" 22-23 betlar
3. Islom Karimov "Ma'naviy yuksalish sari. T., 1998. 385-bet